

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089314>

УДК 796.011.1-053.6

**ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКА**

Е.М. Савенкова, С.А. Прохорова,
студенты, напр. «Организация работы с молодёжью»

Н.В. Колесникова,

ст.преп.,

КемГУ,

г. Кемерово

Аннотация: В статье рассматривается влияние физических упражнений на здоровье подросткового организма. Физкультура в жизни подростка – тема очень актуальна. Все вообще можно наблюдать, что подростки выбирают малоактивный образ жизни. Вследствие этого, естественная биологическая потребность подростка в движениях не выполняется. Именно поэтому, в статье особое внимание уделяется вопросам физической активности подростков. Рассматриваются плюсы и минусы физической нагрузки.

Ключевые слова: влияние физических упражнений, подростковый организм, физическая нагрузка, здоровье подростка, молодой организм, юный организм

IMPACT OF PHYSICAL EXERCISE ON TEENAGERS' HEALTH

E.M. Savenkova, S.A. Prokhorova,
students, direction "Organization of work with youth"

N.V. Kolesnikova,

Art. Rev.

KemSU,

Kemerovo

Annotation: The article deals with the influence of physical exercises on the health of a teenage body. Physical education in the life of a teenager is a very relevant topic. In general, one can observe that teenagers choose an inactive lifestyle. As a result, the natural biological need of a teenager for movements is not

fulfilled. That is why, in the article, special attention is paid to the issues of physical activity of adolescents. The pros and cons of physical activity are considered.

Keywords: influence of physical exercises, adolescent organism, physical activity, adolescent health, young organism, young organism

Во все времена были известны преимущества культуры тела. Они писали об этом, посвящали ему договоры. Многие великие люди говорили о положительных последствиях движения. Французский врач Симон-Андре Тиссо сказал: "Движение как таковое может заменить все средства, не может заменить средства передвижения". Культура тела положительно влияет на рост, развитие и укрепление организма.

Культура тела положительно влияет на рост, развитие и укрепление организма. Задачи заключаются в том, чтобы разбудить детей, чтобы они заинтересовались физическими упражнениями, и научили их доступной методике. Но физкультура – это не просто бег и приседания. Это принцип, идеология, система, которая включает в себя ряд действий и упражнений, которые грамотно определены и выполняются правильно. Поэтому, чтобы обучение спорту было эффективным и полезным, необходимо следовать определенным правилам. Преподавание спорта для детей разных возрастов включает в себя очень разные виды деятельности. Спортивные занятия для детей в возрасте до одного года – это рефлекторные, пассивные и активные упражнения. По мере взросления ребенка упражнения становятся все более сложными и разнообразными. Сначала все происходит весело, но ближе к 6 годам он подходит к школьному образованию. Родители должны быть заинтересованы в обеспечении того, чтобы их двигательная активность осуществлялась ежедневно в режиме детского дня. Важно, чтобы совместная работа дошкольных учреждений и семьи осуществлялась, чтобы использовать все возможности культуры тела [1-4]. Когда меры по охране здоровья, принимаемые в детском саду ребенка, дополняются ежедневными упражнениями и играми на свежем воздухе в семейных условиях, у него развиваются индивидуальные наклонности и интересы. Здоровье является бесценным активом не только для всех, но и для общества в целом. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" здоровье человека считается приоритетным направлением государственной политики в области образования. Под влиянием физических упражнений и игр дети растут быстрее и лучше. Благодаря повышенному метаболизму кровь высвобождает больше "строительных материалов", а кости растут быстрее, как по длине, так и по ширине. Объем мышц увеличивается еще более значительно. Все внутренние органы также увеличиваются и развиваются в

результате движения и игр. Сердце ребенка нуждается в постоянной нагрузке, в противном случае его мышечная система прорастает жиром, становится медленной, рыхлой, неспособной к сильным сокращениям, обеспечивает плохой кислородом ткани, особенно периферические органы. Регулярные тренировки и игры укрепляют человеческие мышцы, включая сердечную мышцу [2, 7]. Сердечная мышца обученного человека посылает гораздо больше крови в кровеносные сосуды при каждом инсульте, чем у людей, которые не занимаются спортом и не играют. Кровь промывает ткани всего тела и хорошо насыщает их кислородом. В интервале между двумя сильными сокращениями обученное сердце отдыхает дольше. Таким образом, он работает более экономично, менее устал, становится деревенским. Чем больше тренируется сердце, тем короче пульс. Обученная сердечка хорошо адаптируется к долгосрочной тяжелой работе, и, наоборот, сердце человека, который ведет сидячий образ жизни, обеспечивает боль в крови периферическим органам, особенно тканям конечностей. Мышцы не получают необходимого количества кислорода и быстро устают. Человек, который сидит с детства, ослабляет свою сердечно-сосудистую систему, поэтому трудно терпеть физическую активность. Влияние физических упражнений и игр на легкие также очень полезно, особенно когда занятия проходят на открытом воздухе [2, 3]. В то же время организм нуждается в увеличенном количестве кислорода, ребенок полностью дышит воздухом и выдыхает так же глубоко, что чувствует необходимость избавиться от углекислого газа, вырабатываемого в избытке клетками, и наполнить легкие свежим воздухом. Когда человек неподвижен, он не вдыхает полную грудь, воздуху удается только заполнить центральную часть легких и немедленно выдохнуть. Легочная кончика недостаточно работает. Вот почему движение и игры полезны. Укрепляя дыхание, они хорошо проветривают легкие и защищают ребенка от заболеваний легких, особенно туберкулеза.

Кроме того, объем грудной клетки ребенка меняется под влиянием физических упражнений и игр. Грудь расширяется, ребра становятся более мобильными, дыхательные мышцы укрепляются. Это приводит к увеличению жизненно важной способности легких. Состав крови также улучшается. Благодаря обильному притоку кислорода и жизненно важных питательных веществ [5-7].

Упражнения и игры также оказывают очень важное влияние на пищеварительную систему. Желудком и кишечником поглощается только количество питательных веществ, необходимых организму. Благодаря движению развиваются мышцы живота. Эти мышцы имеют большое значение для здоровья. Они участвуют в дыхании и способствуют более глубокому дыханию и выдохе. Кроме того, напряжение в животе помогает опорожнить кишечник. Физические упражнения и игры хорошо влияют на

нервную систему. Нервные клетки получают больше питательных веществ, кислорода, растут лучше и функционируют более энергично. Посмотрите на подростка, который впервые катался на лыжах: опять же неуклюжесть, падения, спазматические повороты и склонности туловища для поддержания равновесия. Нервные двигательные центры еще не научились справляться со своей задачей и посылают команды не тем мышцам, которые целесообразно в данный момент включить в работу, заставляя их сокращаться с избыточной силой, тогда как нужные мышцы в работу не вовлекаются. В результате движения оказывается неточным и неуклюжим, все тело заряжено, ребенок тратит много энергии и энергии. Постепенно нервная система приобретает через движение способность к точным упражнениям с помощью движений. Команды прибывают к мышцам, которые наиболее умело производят это движение, а все остальные мышцы остаются расслабленными [3, 5].

Скорость реакции также развивается через движение. Это способность нервной системы передавать импульсы в мышцу как можно быстрее, заставляя ее сокращаться в мгновение ока. Это качество имеет большое значение в современной работе. Если скорость реакции достаточна, работа происходит без напряжения; если реакция недостаточно быстрая, нервная система, которая поспешно отправляет приказы мышцам, перегружена. В результате возникает нервная усталость [1, 3].

Разработали систематические игры на свежем воздухе, катание на лыжах, регулярные прогулки на выносливость, которые так необходимы в рабочем процессе. Улучшение физического развития, улучшение здоровья и физической работоспособности детей и подростков способствуют улучшению умственной работе.

Активный двигательный режим оказывает большое влияние на стабильность умственных способностей школьников в течение учебного года. Объем двигательной активности должен соответствовать потребностям организма подростка, что помогает поддерживать эффективность до конца школьного образования, до конца всего дня, недели, семестра, учебного года. Краткосрочные упражнения и игры во время занятий и подготовки к домашним заданиям, а также во время рабочего процесса помогают привлечь активное внимание и повысить производительность. На уроках, которые следуют за преподаванием спорта, академические результаты выше, чем на уроках перед занятиями спортом. Ходьба, физические упражнения и игры после занятий – хороший способ восстановить умственные способности [6].

Обучение спорту, должным образом регулируемое детьми и подростками, является основой для здорового образа жизни, успеха во всех сферах общественной деятельности. Физическое воспитание и спорт должны проходить на протяжении всей жизни, чтобы укреплять здоровье.

Краткосрочное обучение недостаточно эффективно. Для молодого поколения работа, физические упражнения и осуществимые игры должны стать насущной необходимостью. В настоящее время социальная ценность физической культуры и спорта значительно возросла. И для них во многом определяется общекультурный уровень современного человека, стремящегося к активной и творческой жизни [6, 7].

Есть как положительные, так и отрицательные аспекты физического спорта.

Положительные аспекты спорта:

- спорт помогает укрепить иммунитет, особенно против вирусов и простуды;
- регулярное обучение способствует здоровому образу жизни, без употребления табака или алкоголя;
- спорт положительно влияет на позвоночник человека и развивает хорошую здоровую осанку;
- постоянные спортивные мероприятия помогают укрепить мышечную систему, улучшить костную ткань, кислород намного легче проникнуть во все мышцы, тем самым улучшая клеточный обмен;
- благодаря спорту укрепляется большое сосудов и их состояние нормализуется;
- улучшает внимание и когнитивные способности детей;
- человек становится более выносливым.

Благодаря новым движениям и командным играм, таким как баскетбол, волейбол, футбол, развивается боковое видение, что способствует скорости принятия решений. Активность мозга улучшается в процессе двигательной активности вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, которые улучшают настроение и передают чувство удовлетворения жизнью [7, 8].

Отрицательные аспекты спорта:

1. В отличие от своих обычных сверстников, у спортсменов мало интеллекта. Это связано с необходимостью непрерывной подготовки для достижения конкретной цели. Поэтому у спортсмена нет времени физически на свое умственное развитие. Постоянные поездки на соревнования, такие игры также оставляют следы неудач в школьном процессе.

2. Спортсмены способны изменить свою психику. Есть много случаев боевых действий, уточнения отношений между соперниками с серьезными травмами и даже смертями.

Список литературы

[1] Драгунова А.С. Гиподинамия и ее влияние на организм студента / А.С. Драгунова, Е.В. Козлова // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2017. № 3. 12-15 с.

[2] Черданцева М.К. Движение – источник здоровья, энергии и успешной карьеры / М.К. Черданцева // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2015. № 3. 226-229 с.

[3] Бордуков М.И. Организационно-методические основы управления двигательным режимом детей и подростков. Учебное пособие / М.И. Бордуков – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. 166 с.

[4] Миннегалиев М.М. Физкультурно-оздоровительная деятельность в профилактике девиантного поведения несовершеннолетних / М.М. Миннегалиев // Педагогический журнал Башкортостана. – 2011. № 4 (35). 133-138 с.

[5] Кондратов А.А. Педагогические условия укрепления здоровья и оптимизации функционального состояния организма старшеклассников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (На примере легкой атлетики) / А.А. Кондратов, Р.С. Жуков // Вестник КемГУ. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. № 3. 223-230 с.

[6] Проскуренок С.В. Педагогические подходы к развитию силовых способностей у школьников 8-9 классов / С.В. Проскуренок, Ю.А. Доценко, Т.В. Москалец // Педагогическая перспектива. – 2021. № 4. 56-61 с.

[7] Гуляева С.С. Эволюция системного подхода и пути повышения физического состояния человека / С.С. Гуляева // Наука и спорт: современные тенденции. – 2019. № 4. 95-103 с.

[8] Борисенкова Е.С. Занятия физической культурой как фактор преодоления асоциальных отклонений в поведении подростков / Е.С. Борисенкова, А.Я. Найн // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. № 4. 38-44 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dragunova A.S. Hypodynamia and its impact on the student's body / A.S. Dragunova, E.V. Kozlova // Bulletin of the scientific society of students, graduate students and young scientists. – 2017. No. 3. 12-15 p.

[2] Cherdantseva M.K. Movement is a source of health, energy and a successful career / M.K. Cherdantseva // Bulletin of the scientific society of students, graduate students and young scientists. – 2015. No. 3. 226-229 p.

[3] Bordukov M.I. Organizational and methodological bases for controlling the motor regime of children and adolescents. Textbook – Krasnoyarsk: KSPU im. V.P. Astafieva, 2020. 166 p.

[4] Minnegaliev M.M. Physical culture and health-improving activities in the prevention of deviant behavior of minors / M.M. Minnegaliev // Pedagogical journal of Bashkortostan. – 2011. No. 4 (35). 133- p.

[5] Kondratov A.A. Pedagogical conditions for strengthening health and optimizing the functional state of the organism of high school students involved in institutions of additional education of a sports orientation (On the example of athletics) / A.A. Kondratov, R.S. Zhukov // Bulletin of the KemGU. Series: Humanities and social sciences. – 2019. No. 3. 223-230 p.

[6] Proskurenko S.V. Pedagogical approaches to the development of strength abilities in schoolchildren of grades 8-9 / S. V. Proskurenko, Yu. A. Dotsenko, T. V. Moskalets // Pedagogical perspective. – 2021. No. 4. 56- p.

[7] Gulyaeva S.S. Evolution of the systemic approach and ways to improve the physical condition of a person / S. S. Gulyaeva // Science and sport: modern trends. – 2019. No. 4. 95-103 p.

[8] Borisenkova E.S. Physical education as a factor in overcoming asocial deviations in the behavior of adolescents / E.S. Borisenkova, A.Ya. Nine // Science and sport: current trends. – 2014. No. 4. 38-44 p.

© *Е.М. Савенкова, С.А. Прохорова, Н.В. Колесникова, 2022*

Поступила в редакцию 21.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Савенкова Е.М., Прохорова С.А., Колесникова Н.В. Влияние Физических Упражнений На Здоровье Подростка // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 96-102. URL: <https://ip-journal.ru/>